

Кащена Н.Б.

кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі
<https://orcid.org/0000-0001-7069-8860>

Горошанська О.О.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі
<https://orcid.org/0000-0001-5395-2070>

Гуменюк В.Я.

доктор економічних наук, професор
професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
Львівського університету бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0003-1415-9429>

Козоріз М.А.

доктор економічних наук, професор
професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
Львівського університету бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0001-6697-640X>

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

JEL Classification: F 69

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті досліджуються актуальні проблеми підвищення ефективності прийняття рішень з активізації економічної діяльності підприємницьких структур. Метою статті є розробка технології оцінювання рівня економічної активності підприємств харчової промисловості як бази обґрунтування управлінських рішень з підвищення конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку цієї галузі. У ході дослідження встановлено, що харчова промисловість є однією із провідних системоутворюючих галузей вітчизняної економіки, яка задіяна в забезпеченні продовольчої безпеки України, формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно впливати на динаміку економічного розвитку нашої держави. Зазначено, що досягнення бажаного рівня активності економічної діяльності підприємств харчової

промисловості визначає необхідність розробки дієвого механізму його оцінювання із застосуванням комплексного та системного підходів. Комплексну оцінку рівня економічної активності підприємств запропоновано здійснювати на підставі інтегрального показника, що формується методом лінійної зваженої згортки часткових інтегральних показників їх фінансової стійкості, платоспроможності, раціональності використання активів і капіталу та рентабельності. Для побудови часткових інтегральних показників сформовано відповідну систему показників, що їх формують, та запропоновано використовувати метод відстаней. Визначено послідовність обчислення інтегрального показника економічної активності підприємства. Для якісної характеристики рівня економічної активності підприємства запропоновано використовувати обернену шкалу бажаності Харрінгтона. Ідентифіковано рівень економічної активності досліджуваної сукупності підприємств харчової промисловості України. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення шляхів забезпечення бажаного рівня економічної підприємницьких структур.

Ключові слова: підприємство, економічна активність, рівень, оцінювання, технологія, інтегральний показник.

Abstract. The article explores the actual problems of increasing the effectiveness of decision-making on the activation of economic activity of business structures. The purpose of the article is to develop a technology for assessing the level of economic activity of food industry enterprises as a basis for substantiating managerial decisions to increase the competitiveness and sustainable economic development of this industry. The research revealed that the food industry is one of the leading system-forming branches of the domestic economy, which is involved in ensuring the food security of Ukraine, forming its export potential and can positively influence the dynamics of economic development of our country. It is stated that the achievement of the desired level of activity of the economic activity of the food industry enterprises determines the need to develop an effective mechanism for its evaluation using complex and systematic approaches. A comprehensive assessment of the level of economic activity of enterprises is proposed to be carried out on the basis of an integral indicator formed by the linear weighted convolution method of partial integral indicators of their financial stability, solvency, rational use of assets and capital and profitability. To construct partial integral indicators, an appropriate system of indicators is formed, which form them, and it is proposed to use the distance method. The sequence of calculation of the integral index of economic activity of the enterprise is determined. To qualitatively characterize the level of economic activity of the enterprise it is proposed to use the inverted scale of Harrington's desirability. The level of economic activity of the studied population of the enterprises of the food industry of Ukraine is identified. Further research will focus on identifying ways to ensure the desired level of economic entrepreneurial structures.

Keywords: enterprise, economic activity, level, valuation, technology, integral indicator.

Вступ

Постановка проблеми. Збалансований розвиток та відродження національної господарської системи у новому техніко-технологічному та організаційному форматі потребує розробки та реалізації схем стійкого розвитку всіх без виключення галузей, регіонів і підприємницьких структур. Драйвером економічного зростання підприємницьких структур будь-якої галузі є науково-обґрунтовані бізнес-рішення та технології, які забезпечують стабільне відтворення їх потенціалу, підвищення рівня економічної активності та результативності господарювання у мінливому бізнес-середовищі з орієнтацією на дотримання прогресивних соціо-еколого-економічних стандартів якості життя нинішнього та прийдешнього поколінь. В контексті забезпечення обґрунтованості та підвищення ефективності прийнятих рішень актуальним є дослідження науково-практичних аспектів оцінювання рівня економічної активності підприємницьких структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної активності підприємницьких структур різних сфер бізнесу є предметом пильної уваги сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема таких як: А. Асаул, К. Багацька, І. Бланк, К. Вонгі, О. Клаверія, Дж. Кабаллеро, Л. Кіліан, І. Кулиняк, Р. Маіо, Н. Мешкова, Дж. Парк А. Турило, А. Фернандес-Віллаверде, Д. Філіпб, Ю. Чмир, Н. Шувалов, М. Якуба та ін. Їх праці присвячені розв'язанню питань теоретичного обґрунтування сутності та забезпечення економічної активності підприємств [1-3], наукового обґрунтування методичних підходів до вимірювання економічних очікувань та економічної активності в умовах глобалізації [4; 5], визначення залежності від інституційної та неінституційної невизначеності, впливу на соціально-економічний розвиток та розробки механізмів стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання [6-8]. Віддаючи належне вагомості отриманих результатів вважаємо, що подальшої наукової розробки потребують теоретичні та практичні засади оцінювання рівня економічної активності підприємницьких структур промисловості, зокрема харчової.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка технології оцінювання рівня економічної активності підприємств харчової промисловості як бази обґрунтування управлінських рішень з підвищення конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку цієї галузі.

Результати дослідження

Промисловість в Україні є однією з провідних галузей національного господарства, що формує фундамент соціально-економічного розвитку. Створена у промисловості додана вартість становила 647 млрд грн у 2017 р., а її частка у ВВП – 21,7%. Ключова галузь промисловості – переробна, тут було вироблено 369 млрд грн доданої вартості, або 12,4% ВВП. Експорт промислової

продукції сягав 32 млрд дол. США, що відповідало 73% усього товарного експорту країни [9, с. 14].

Поважну роль у формуванні експортного потенціалу нашої держави відіграє харчова промисловість. Як заключна ланка технологічного ланцюга ця галузь виконує своє безпосереднє призначення, а саме – якомога краще зберегти і переробити сільськогосподарську продукцію, перетворивши її на товари високої якості, та формує механізм забезпечення продовольчої безпеки нашої держави, позитивно впливає на динаміку економічного зростання України [10, с. 63].

Досягнення бажаного рівня економічної активності підприємств харчової промисловості визначає необхідність розробки дієвого механізму її оцінювання із застосуванням комплексного та системного підходів. Розглядаючи економічну активність підприємств як «визначений потребою реалізації обраної економічної політики комплекс усвідомлених дій персоналу, що забезпечує досягнення бажаного рівня ефективності та результативності його економічної діяльності, інтенсивність його змін у часі і просторі під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища, та власне еволюцію на засадах адаптації та емерджентності економічної діяльності до сучасних умов» [11, с. 118], комплексну оцінку її рівня пропонуємо здійснювати за обмеженим переліком показників, які об'єднані у наступні групи:

- показники фінансової стійкості (коефіцієнт концентрації акціонерного капіталу; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт фінансового ризику; коефіцієнт фінансової стійкості);

- показники платоспроможності (коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги);

- показники раціональності використання активів і капіталу (коефіцієнт оборотності оборотних активів; коефіцієнт оборотності власного капіталу; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги); коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги));

- показники рентабельності (рентабельність операційної діяльності; рентабельність активів; рентабельність акціонерного капіталу; рентабельність продукції).

Безпосередньо для оцінки рівня економічної активності підприємства рекомендуємо обчислювати інтегральний показник, який слід розглядати як деякий умовний числовий вимірювач латентної якості досліджуваного явища з урахуванням визначених його характеристик, що забезпечує: стиснення надлишкової інформації, котра міститься у його складових, при збереженні її інформативності; відтворення варіації його складових; простоту і зрозумілість інтерпретації отриманих результатів. Найбільш поширеним підходом до побудови інтегрального показника є використання методу згортки базових показників. Найчастіше використовується дві форми згортки: адитивна і мультиплікативна. Процедура побудови конкретного вигляду інтегрального показника визначається як формою згортки, так і наявністю експертної

інформації щодо ранжування об'єктів стосовно оцінюваної якості [12, с. 25]. Обов'язковою умовою застосування методу згортки є нормалізація вихідних даних. Враховуючи, що вихідні дані мають різний напрямок впливу на економічну активність підприємства, тобто, виступають стимуляторами, дестимуляторами або номінаторами, їх нормалізацію слід проводити за формулою [13, с. 118]:

$$\tilde{X}_{kj}^i = 1 - \frac{|x_{kj}^i - x_j^{i*}|}{\max_j |x_{kj}^i - x_j^{i*}|}, \quad (1)$$

де \tilde{X}_{kj}^i – нормалізоване значення j -го показника для i -тої групи за k -ою одиницею спостереження;

x_{kj}^i – значення j -го показника для i -тої групи за k -ою одиницею спостереження;

x_j^{i*} – значення j -го показника для i -тої групи, що відповідає його найкращій якості; $i=1, 2, \dots, m$; $j=1, 2, \dots, m_i$; $k=1, 2, \dots, n$;

n – кількість одиниць спостереження, за якою проводиться оцінювання.

Побудову часткових інтегральних показників за визначеними складовими оцінювання рівня економічної активності підприємства (фінансова стійкість, платоспроможність, раціональність використання активів і капіталу, рентабельність) пропонуємо здійснювати за методом відстаней:

$$I_k^i = \sqrt{\sum_{j=1}^{m_i} (1 - \tilde{X}_{kj}^i)^2} \quad (2)$$

де I_k^i – частковий інтегральний показник i -ї групи за k -ою одиницею спостереження; $i=1, 2, \dots, m$; $k=1, 2, \dots, n$.

Для обчислення узагальнюючого інтегрального показника рівня економічної активності підприємства пропонуємо застосовувати лінійну зважену згортку:

$$I_{III} = \sum_{i=1}^n w_i I_k^i, \quad (3)$$

де I_{EA} – узагальнюючий показник економічної активності підприємства;

w_i – вага показників i -тої групи в оцінюванні економічної активності підприємства.

Для встановлення відносної важливості кожної складової інтегрального показника доцільно використовувати метод Фішберна, за яким групи показників ранжуються в порядку зменшення вагомості. Вагомість i -ої складової інтегрального показника розраховується за формулою:

$$w_i = \frac{2(m - i + 1)}{m(m + 1)}, \quad (4)$$

де m – число груп показників оцінки економічної активності підприємства.

Враховуючи вищевикладене, інтегральний показник оцінки економічної активності підприємства запропоновано визначати відповідно до визначеної послідовності етапів технології його розрахунку:

- 1) формування матриці вихідних даних;
- 2) поділ показників на стимулятори та де стимулятори;
- 3) знаходження еталонних значень показників;
- 4) нормалізація вихідних даних;
- 5) розрахунок часткового інтегрального показника для кожної групи;
- 6) встановлення відносної важливості кожної складової інтегрального показника;
- 7) обчислення інтегрального показника економічної активності підприємства;
- 8) ідентифікація рівня економічної активності підприємства.

Згідно розробленої технології завершальним етапом оцінювання економічної активності підприємства є визначення її рівня. Для якісної характеристики рівня економічної активності підприємства пропонуємо використовувати обернену шкалу бажаності Харрінгтона [14], яка дозволяє визначити підприємства з дуже високим, високим, середнім, низьким та дуже низьким рівнем економічної активності.

Апробацію запропонованої технології оцінки рівня економічної активності підприємства здійснено за даними фінансової звітності сукупності підприємств харчової промисловості, основним видом діяльності яких є виробництво молочних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. Результати оцінювання, які представлені в табл. 1, свідчать про те, що майже 90% підприємств досліджуваної сукупності мають низький та дуже низький рівень економічної активності. За даними 2017 року середній рівень економічної активності мають ПАТ «Поліссяхліб» і ПАТ «Зарічненський молокозавод». Це означає, що ці підприємства вирізняються достатньо стійким фінансовим станом, здійснюють заходи проти всякого роду ризиків та мають хороші перспективи сталого економічного зростання. З огляду на це, можна впевнено стверджувати, що вони є найперспективнішими серед досліджуваної сукупності суб'єктів підприємницької діяльності.

Результати оцінки рівня економічної активності підприємств харчової промисловості за 2017 рік

Дуже низький рівень $0,8 < I_{III} \leq 1,0$	Низький рівень $0,63 < I_{III} \leq 0,8$	Середній рівень $0,37 < I_{III} \leq 0,63$
ПрАТ «Люботинський хлібзавод» ПрАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» ПрАТ «Прилуцький хлібзавод» ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»	ПАТ «Новоград-Волинський хлібзавод» ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9» ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» ПрАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» ПрАТ «Чугуївський молочний завод»	ПАТ «Поліссяхліб» ПАТ «Зарічненський молокозавод»

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У роботі запропоновано новий підхід до вирішення проблем, пов'язаних із методичним забезпеченням обґрунтування управлінських рішень з підвищення економічної активності суб'єктів підприємницької діяльності. Розроблено технологію оцінювання економічної активності підприємств, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на запропонованій системі показників та послідовності розрахунку інтегрального показника, що дозволяє ідентифікувати рівень економічної активності суб'єктів підприємницької діяльності. Апробацію запропонованої технології здійснено за даними фінансової звітності сукупності підприємств харчової промисловості України. Перспектива подальших наукових пошуків в сфері забезпечення економічної активності підприємств харчової промисловості полягає в розробці дієвого механізму формування бажаного її рівня.

Література

1. Кулиняк І.Я. Теоретичні аспекти трактування поняття «економічна активність підприємства». Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2017. № 4. С. 69-79.
2. Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «економічна активність підприємства». Фінанси України. 2011. № 10. С. 79-84.
3. Мешкова Н.Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1 (31). С. 36–39.
4. Kilian, L. (2019). Measuring global real economic activity: Do recent critiques hold up to scrutiny? *Economics Letters*. Volume 178, May 2019, Pages 106-110.

5. Claveria, O., Monte, E., & Torra, S. (2017). A new approach for the quantification of qualitative measures of economic expectations. *Quality & Quantity*, 51(6), 2685–2706.

6. Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Kuester, K., & Rubio-Ramírez, J. (2015). Fiscal volatility shocks and economic activity. *American Economic Review*, 105(11), 3352-84.

7. K. Wongi. (2019). Government spending policy uncertainty and economic activity: US time series evidence. *Journal of Macroeconomics*. Volume 61, September 2019, 103124.

8. P. Maio & D. Philip (2018). Economic activity and momentum profits: Further evidence. *Journal of Banking & Finance*. Volume 88, March 2018, Pages 466-482.

9. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. 158 с.

10. Пашнюк Л.О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку. *Економічний часопис-XXI*. 2012. № 9-10. С. 60–63.

11. Кащена Н.Б. Теоретичні аспекти економічної активності підприємств торгівлі. *Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова*. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 7(72). С. 115-121.

12. Григорук П. М., Ткаченко І.С. Методи побудови інтегрального показника. *Бізнес Інформ*. 2012. № 4. С. 34-38.

13. Григорук П. М., Хрущ Н.А. Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2016. № 3. С. 109-129.

14. Harrington E. C. The Desirability Function. *Industrial Quality Control*. 1965. April. P. 494–498.